

Impact Factor: 4.917

ISSN: 2181-0966

DOI: 10.26739/2181-0966

www.tadqiqot.uz

JOURNAL OF

ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

Informing scientific practices around the world through research and development

SAMARKAND
STATE MEDICAL UNIVERSITY

VOLUME 5
ISSUE 3

2024

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5, НОМЕР 3

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 5, ISSUE 3

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, Узбекистан

Заместитель главного редактора:

Юлдашев Абдуазим Абдувалиевич
доктор медицинских наук, доцент Ташкентского
государственного стоматологического
института, Узбекистан

РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ:

РЕДАКЦИОННО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ:

Ответственный секретарь: А.С. Кубаев – доктор медицинских наук, профессор

Э.Н. Билалов

доктор медицинских наук, профессор

Д.М. Достмухамедов

доктор медицинских наук, профессор

О.Э. Бекжанова

доктор медицинских наук, профессор

Ф.А. Бахритдинова

доктор медицинских наук, профессор

А.М. Хайдаров

доктор медицинских наук, профессор

Л.Э. Хасанова

доктор медицинских наук, профессор

Т.Э. Зойиров

доктор медицинских наук, профессор

Э.А. Ризаев

доктор медицинских наук, профессор

Ж.Ф. Шамсиев

доктор медицинских наук, доцент

С.Х. Юсупалиходжаева

доктор медицинских наук, доцент

Ю.А. Шукурова

доктор медицинских наук, доцент

У.Ю. Мусаев

доктор медицинских наук, доцент

А.И. Хазратов

кандидат медицинских наук, доцент

У.Н. Вахидов

доктор медицинских наук, доцент

Ю.К. Еронов

доктор медицинских наук

М.М. Исомов

кандидат медицинских наук, доцент

Д.Ф. Раимкулова

кандидат медицинских наук, доцент

М.К. Юнусходжаева

кандидат медицинских наук, доцент

Ф.Ф. Лосев

доктор медицинских наук, профессор,
заслуженный деятель науки РФ

С.П. Рубникович

академик, доктор медицинских наук,
профессор (Беларусь)

Джун-Янг Пэн

доктор медицинских наук, профессор
(Корея)

Дзинити Сакамото

доктор философии, профессор
(Япония)

М.А. Амхадова

кандидат медицинских наук, профессор
(РФ)

О.С. Гилёва

академик, доктор медицинских наук,
профессор (РФ)

М.Т. Копбаева

доктор медицинских наук, профессор
(Казахстан)

А.А. Антонова

доктор медицинских наук, профессор
(РФ)

Р.О. Мухамадиев

доктор медицинских наук, профессор

Н.В. Шаковец

доктор медицинских наук, профессор
(Беларусь)

А.И. Грудянов

академик, доктор медицинских наук,
профессор (РФ)

Д.С. Аветиков

доктор медицинских наук, профессор (Украина)

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

№3 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0966-2024-3>

Chief Editor:

Jasur A. Rizaev

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Rector of the Samarkand State Medical University,
Uzbekistan*

Deputy Chief Editor:

Abduazim A. Yuldashev

*Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor of the Tashkent State Dental Institute,
Uzbekistan*

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

EDITORIAL ADVISORY BOARD:

Executive Secretary: A. S. Kubaev - Doctor of Medical Sciences, Professor

E.N. Bilalov

Doctor of Medical Sciences, Professor

D.M. Dostmukhamedov

Doctor of Medical Sciences, Professor

O.E. Bekjanova

Doctor of Medical Sciences, Professor

F. Bakhritdinova

Doctor of Medical Sciences, Professor

A.M. Khaidarov

Doctor of Medical Sciences, Professor

L.E. Khasanova

Doctor of Medical Sciences, Professor

T.E. Zoyirov

Doctor of Medical Sciences, Professor

E.A. Rizaev

Doctor of Medical Sciences, Professor

J.F. Shamsiev

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

S.H. Yusupalikhodjaeva

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

Yu.A. Shukurova

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

U.Yu. Musaev

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

A.I. Khazratov

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

U.N. Vakhidov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

Yu.K. Eronov

Doctor of Medical Sciences

M.M. Isomov

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

D.F. Raimkulova

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

M.K. Yunuskhodjaeva

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

F.F. Losev

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Honored Scientist of the Russian Federation

S.P. Rubnikovich

academician, doctor of medical sciences,
professor (Belarus)

Jun-Yang Peng

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Korea)

Jinichi Sakamoto

Doctor of Philosophy, Professor
(Japan)

M.A. Amkhadova

Candidate of Medical Sciences, Professor
(Russian Federation)

O.S. Gileva

academician, doctor of medical sciences,
professor (Russian Federation)

M.T. Kopbaeva

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Kazakhstan)

A.A. Antonova

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Russian Federation)

R.O. Muxamadiyev

Doctor of Medical Sciences, Professor

N.V. Shakovets

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Belarus)

A.I. Grudyanov

academician, doctor of medical sciences,
professor (Russian Federation)

D.S. Avetikov

Doctor of Medical Sciences, Professor (Ukraine)

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Насретдинова Махзуна Тахсиновна, Омонова Мафтуна Шавкат кизи К ВОПРОСУ О МИКРОФЛОРЕ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ПОЛИПОЗНОМ СИНУСИТЕ.....	7
2. Амонов Шавкат Эргашевич, Умаров Улугбек Хусанович, Ражабов Аскар Хамракулович ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕПАРАТА ИНОМЕД ФАСТ ПРИ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМ ТОНЗИЛЛИТОМ.....	11
3. Терехов Алексей Борисович, Кадыров Маъруфжон Худойбердиевич, Кадыров Максуджон Маъруфжонович, Ворисов Акбар Ахзарович, Кадырова Сехрангез Маъруфжоновна НЕБЛАГОПРИЯТНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ПЛОМБИРОВОЧНОГО МАТЕРИАЛА НА ПЕРИАПИКАЛЬНЫЕ ТКАНИ ПРИ ВЫВЕДЕНИИ ЗА ВЕРХУШКУ КОРНЯ.....	16
4. Боймурадов Шухрат Абдужалилович, Хатамов Улугбек Алтибаевич, Усманов Саидъало Усмон угли ВЛИЯНИЕ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ НА УВЕЛИЧЕНИЕ РИСКА ТРАВМ ЧЕЛЮСТНО- ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТНОЙ КАТЕГОРИИ.....	23
5. Исхкаова Зухро Шарифкуловна ЭТИОЛОГИЯ, ПАТОГЕНЕЗ И КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ (обзор литературы).....	27
6. Narziyeva Dilfuza Baxtiyorovna YUZ-JAG' SOHASIDA YIRINGLI YALLIG'LANISH JARAYONI MAVJUD BEMORLAR LIMFATROP USULDA DAVOLANGANDA, AJRATIB OLINGAN QO'ZG'ATUVCHILARNING DINAMIK O'ZGARISHI.....	34
7. Хазратов Алишер Исомиддинович, Ризаев Жасур Алимджанович, Алиева Дилфуза Акмаловна, Ганиев Абдуваз Абдухатович ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ОТ РАКА ПОЛОСТИ РТА В МИРЕ И СОСТОЯНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.....	39
8. Шомуродова Гулчехра Хуршидовна, Юсупалиходжаева Саодат Хамидуллаевна, Хасанов Ахмаджон Одилжон ўгли СОСТОЯНИЕ ПАРОДОНТА И ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБОВ У БОЛЬНЫХ С РАЗЛИЧНЫМИ ТИПАМИ КУРЕНИЯ.....	46
9. Курбонов Хуршед Рахматуллаевич, Орипов Фирдавс Суръатович, Пресняков Евгений Валерьевич, Емелин Алексей Михайлович, Деев Роман Вадимович СРАВНИТЕЛЬНАЯ ГИСТОМОРФОМЕТРИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РЕГЕНЕРАЦИИ КОСТНОЙ ТКАНИ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ГЕН-АКТИВИРОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ В ГЕЛЕВОМ НОСИТЕЛЕ.....	52
10. Sadriev Nizomiddin Nazhmiddinovich OPTIMIZATION OF THE PREVENTION OF DENTAL DISEASES IN MECHANICAL ENGINEERING WORKERS.....	61
11. Vohidov Elbek Rahimovich, Rizaev Jasur Alimdjanovich, Nazarova Nodira Sharipovna PARODONT TO'QIMASI KASALLIKLARI HOLATINI HOMILADOR AYOLLARDA KLINIK KO'RINISHI VA RIVOJLANISHINING ANAMIYATI.....	66
12. Абдукодиров Абусалом, Бахриев Улугбек Тоштемирович, Мухамедиева Феруза Шухратовна, Абдукодиров Давиржон Абусалом угли ИСТОРИЯ ОРТОГНАТИЧЕСКОГО ИСПРАВЛЕНИЯ ДЕФОРМАЦИИ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ.....	71
13. G'afforov Sunnatullo Amrulloevich, Shamsieva Mahfuza Olimjon qizi, Axrarova Shoirra Ibragimovna TUG'MA MIYA FALAJI MAVJUD BOLALARNING OG'IZ BO'SHLIG'I SUYUQLIGINING FIZIOLOGIK VA BIOKIMYOVIY XUSUSIYATLARI.....	78
14. Бакиева Шахло Хамидуллаевна, Джураев Жамолбек Абдукахарович, Каримбердиев Бахриддин Исматиллоевич РЕЗУЛЬТАТЫ КЛИНИКО-РЕНТГЕНИЧЕСКОГО И ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ БОЛЬНЫХ С СОЧЕТАННОЙ ТРАВМОЙ РЕШЕТЧАТОЙ ПАЗУХИ И СТЕНОК НОСО-СКУЛО-ГЛАЗНОГО КОМПЛЕКСА.....	84

15. Buzrukzoda Javokhirkhon Davron AUGMENTATION OF THE ALVEOLAR PROCESS VOLUME IN THE MAXILLARY REGION USING A TITANIUM FIBER-BASED MEMBRANE.....	90
16. Isxakova Zuxro Sharifkulovna YUZ JAG' SOHASI YIRINGLI-YALLIG'LANISH KASALLIKLARINI ZAMONAVIY BOG'LOV VOSITALARI BILAN DAVOLASH SAMARALIGINI OSHIRISH.....	94
17. Samieva Gulnoza Utkurovna, Baxranova Malika Shavkatovna, Usmanova Kamilla Baxtiyorovna SURUNKALI LARINGOTRAXEITDA HALQUM SHILLIQ QAVATIDAGI MORFOFUNKSIONAL POLIMORFIZM.....	97

G'afforov Sunnatullo Amrulloevich
Shamsieva Mahfuza Olimjon qizi
Axrarova Shoira Ibragimovna
Tibbiyot xodimlarini kasbiy malakasini
rivojlantirish markazi

TUG'MA MIYA FALAJI MAVJUD BOLALARNING OG'IZ BO'SHLIG'I SUYUQLIGINING FIZIOLOGIK VA BOKIMYOVIY XUSUSIYATLARI

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13759242>

ANNOTATSIYA

299 nafar bolalar va o'smirlarda keng qamrovli klinik-stomatologik va laborator tadqiqot o'tkazildi, shu jumladan; 6-9 yosh - 102; 10-13 yosh - 100; va 14-18 yoshlilar -97; jinsi bo'yicha - 168 o'g'il va 131 qiz: Ulardan 143 nafari serebral falaj (asosiy guruh - AG), 156 bemor (nazorat guruhi - NG) somatik patologiyasiz. Eng muhim biokimyoviy ko'rsatkichlar o'rganildi; yallig'lanishni oldini oluvchi va yallig'lanishga qarshi sitokinlar, interleykinlar, superoksid dismutaza faolligi, prooksidant tizim va antioksidant tizim, lipid peroksidatsiyasi, kalsiy (Ca) va fosfor (P) tarkibi, og'iz suyuqligining yopishqoqligi va bufer sig'imi baxolandi.

Kalit so'zlar: og'iz suyuqligi, so'lak, so'lakning biokimyoviy tarkibi, tug'ma miya falaji, stomatologik kasalliklar.

Гаффаров Суннатullo Амруллоевич
Шамсиева Махфуза Олимжон кизи
Ахрарова Шоира Ибрагимовна
Центр развития профессиональной
квалификации медицинского персонала

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ И БИОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЖИДКОСТИ ПОЛОСТИ РТА У ДЕТЕЙ С ВРОЖДЕННЫМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ

АННОТАЦИЯ

Проведено комплексное клинико-стоматологическое и лабораторное исследование 299 детей и подростков, в том числе; 6-9 лет -102; 10-13 лет - 100; и 14-18-летние -97; по полу - 168 мальчиков и 131 девочка: из них 143 с ДЦП (основная группа - ОГ), 156 больных (контрольная группа - КГ) без соматической патологии. Изучены важнейшие биохимические показатели: оценивали провоспалительные и противовоспалительные цитокины, интерлейкины, активность супероксиддисмутазы, прооксидантную систему и антиоксидантную систему, перекисное окисление липидов, содержание кальция (Ca) и фосфора (P), вязкость ротового жидкости и буферную емкость.

Ключевые слова: ротовая жидкость, слюна, биохимический состав слюны, врожденный детский церебральный паралич, стоматологические заболевания.

Gaffarov Sunnatullo Amrulloevich
Shamsieva Mahfuza Olimjon qizi
Akhrarova Shoira Ibragimovna
Center for the development of professional
qualifications of medical personnel

PHYSIOLOGICAL AND BIOCHEMICAL PROPERTIES OF ORAL FLUID IN CHILDREN WITH CONGENITAL CEREBRAL PALSY

ANNOTATION

A comprehensive clinical-dental and laboratory study was conducted in 299 children and adolescents, including; 6-9 years -102; 10-13 years old - 100; and 14-18-year-olds -97; by gender - 168 boys and 131 girls: 143 of them with cerebral palsy (main group -

AG), 156 patients (control group - NG) without somatic pathology. The most important biochemical indicators were studied; pro-inflammatory and anti-inflammatory cytokines, interleukins, superoxide dismutase activity, prooxidant system and antioxidant system, lipid peroxidation, calcium (Ca) and phosphorus (R) content, oral fluid viscosity and buffer capacity were evaluated.

Keywords: oral fluid, saliva, biochemical composition of saliva, congenital cerebral palsy, dental diseases.

Kirish. Tug‘ma miya falaji mavjud bolalar maxsus tibbiy - ayniqsa, stomatologik yordamga muhtoj bo‘lishi to‘g‘risida qator mualliflar ta’kidlashgan [2, 5]. Xozirgi kunda tug‘ma miya falaji mavjud bolalar orasida stomatologik kasalliklarning klinikasi yetarlicha o‘rganilgan, biroq, stomatologik kasalliklarning etiologiyasi, shakllanish mexanizmlari farazlar va taxminlar darajasida talqin qilinib kelinmokeda; jumladan, ba’zi tadqiqotchilar tug‘ma miya falaji mavjud bolalarda yuz-jag‘ tizimi va og‘iz bo‘shlig‘i a‘zo va to‘qimalaridagi patologiyalar markaziy asab tizimi perenatal davridagi bosqichi bilan bog‘liqligini [1, 8], boshqa tadqiqotchilar [3, 9] tug‘ma miya falaji mavjud bolalarda stomatologik kasalliklari kechishi intensivligi va og‘ir shakllari bilan o‘ziga xosligini ta’kidlashgan. Shuningdek, og‘iz bo‘shlig‘i a‘zo va to‘qimalari yagona suyuqlik – og‘iz bo‘shlig‘i aralash suyuqligi bilan butun bir yagona tizimligini, endogen fermentlar ta’siridagi lipid va kraxmallar parchalanishi yuzaga kelishi, og‘iz bo‘shlig‘i so‘lak tarkibiy mahalliy va umumiy kasalliklar natijasining ko‘rsatkichlari bo‘lishi ekanligini tasdiqlashi xam muxim omildir [4, 11]. Masalan, tug‘ma miya falaji etiopatogenezi va shakllanishida oksidlanish jarayonidagi zuriqishning axamiyatli o‘rni va erkin radikallar ajralib chiqishi, pro va antioksidant tizimdagi xamda, makroorganizlar tarkibidagi nomaqbul o‘zgarishlar, og‘iz bo‘shlig‘i suyuqligi misolida xam kuzatilishini ta’kidlashgan [6, 15, 19]. Xulosa qilib oksidlanish jarayonidagi zo‘riqishi nevrologik tanqislik va og‘iz bo‘shlig‘i a‘zolari shikastlanishiga, hamda aksincha patologiyalarning shakllanishiga axamiyati muximligini tasdiqlaydi, demak, patobiokimyoviy mexanizmlarni o‘rganish, nozologik diagnostikalash, patogenetik davolash va residiv asoratlarning oldi olinishini ilmiy-amaliy va nazariy asoslash istiqbolli yutuqlarning garovidir [7, 10, 18].

Tadqiqotning maqsadi: Tug‘ma miya falaji mavjud bolalar va o‘smirlar orasida og‘iz bo‘shlig‘ida mavjud og‘iz suyuqligining fiziologik va biokimyoviy xususiyatlarini baxolash orqali, stomatologik kasalliklari shakllanishidagi ahamiyatini tahlil qilishdan iborat.

MATERIAL VA USULLAR.

Tadqiqotimizni amalga oshirish uchun 299 nafar bolalar va o‘smirlar klinik-stomatologik, klinik-laborator va klinik-funksional tekshirishlardan o‘tkazildi; tadqiqotdagilar - yosh bo‘yicha; 6-9 yosh (34,1%); 10-13 yosh (33,4%); va 14-18 yosh (32,4%) guruhlariga; jinsi bo‘yicha - 168 (56,2%) o‘g‘il va 131 (44,1%) qiz bolalarga ajratildi. Jumladan - 143 (asosiy guruh (AG)) tug‘ma miya falaji mavjud bolalar va o‘smirlarning - 44 (30,8%) 6-9 yosh (AG-1; -28 o‘g‘il; -16 qiz); 39 (27,27%) 10-13 yosh (AG-2; -25 o‘g‘il; -14 qiz); - 60 (41,9%) 14-18 yosh (AG-3; -30 o‘g‘il; -30 qiz), ya’ni tug‘ma miya falajining aqliy zaif bo‘lgan bemorlar: Nazorat guruhi (NG) - 156 nafar; shu jumladan - 58 (37,17%) 6-9 yosh (NG-1; -31 o‘g‘il, - 27 qiz); 61

(39,1%) 10-13 yosh (NG-2; -33 o‘g‘il, - 28 qiz); va 37 (23,7%) 14-18 yosh (NG-3; - 21 o‘g‘il, -16 qiz) somatik sog‘lom bolalar va o‘smirlar, biroq stomatologik sanatsiyaga muxtojlar tadqiqotda ishtirok etishdi.

OS nostimulli sekresiya so‘lak tarkibining biokimyoviy xususiyatlari; mahalliy immun tizim faoliyatida ahamiyatli yallig‘lanishga qarshi sitokinlar interleykin IL-1, IL-2, IL-4 konsentratsiyasi o‘rganildi. IL-8, IL-10, immunofermentlar (IF) «Vektor-Best» va Thermo Fisher Scientific uskuna va qurilmalari yordamida aniqlanib, natijalar yallig‘lanishga qarshi sitokinlar - IL-1; IL-2; IL-8 [29] va yallig‘lanishni tezlatuvchi sitokinlar (YaTS) IL-4; IL-10 [17] shartli birliklar (Shar/b) va ng/l.da ifodalandi: Superoksid dismutaza faolligi Kostyuka V.A. usuli bo‘yicha aniqlangan [28]; shuningdek, Korolyuk M.A. kolorimetrik usulida yallig‘lanishga qarshi sitokinning funksional holati uchun biomolekulalarning oksidlovchi modifikatsiyasining qo‘shimcha integral koeffitsienti hisoblandi; OSdagi lipid peroksidlanish darajasi tiobarbiturik kislotada 2 turdagi lipid maxsuloti peroksidlanishi bilan baholandi. O‘rganish materiali ertalab och qoringa tadqiqot guruhidan olindi; - shuningdek, kalsiy (Ca), fosfor (R), OSdagi rN-darajasi, qovushqoqlik, bufer sig‘im mineral almashinuv baholandi. Tadqiqot davomida olingan materiallar Excel MC Office 2013 y. dasturi yordamida parametrik Students t-kriteriyasi yoki parametrik bo‘lmagan U-kriteriyasi yordamida statistik taxlil kilindi.

NATIJALAR VA UNING MUHOKAMASI.

Tug‘ma miya falaji mavjud bolalar va o‘smirlar orasida nostimulli sekresiya so‘lak darajasi nazorat guruhi nisbatan 1,6 baravar kamaydi va o‘rtacha 0,27±0,03* ml/min ni tashkil qilishi bolalar og‘iz bo‘shlig‘idan doimiy so‘lak oqishini kuzatishimiz mumkin. Tug‘ma miya falaji mavjud bolalar va o‘smirlar orasida stomatologik kasalliklarning kechishi intensiv va klinik og‘ir xususiyatlarda namoyon bo‘lishini qator adabiyotlarda [20, 22] takidlangan. Nostimulli sekresiya so‘lak indeksining pasayishi fonida tug‘ma miya falajilarda "noto‘g‘ri gipersalivatsiya" shakllanib, og‘iz bo‘shlig‘i va lab anatomik-funksional buzilishlar - yutqinning buzilishi, og‘iz atrofi mushaklari faoliyatidagi salbiy o‘zgarishlar - gipofunksiyasi, tishlov patologiyasi, tanglay shakli, avtonom nerv tizimi disfunktsiyasi va boshqalarni kuzatildi.

Tug‘ma miya falaji mavjud bolalar va o‘smirlar (AG) OSda - Ca konsentratsiyasi kamayishi kuzatildi: Jadvaldagi kursatkichlar nazorat guruhida yosh guruhlar orasida o‘zgarishsiz qolgan bo‘lsa AG-1 - 64,8±9,29; AG-2 - 75,3±10,92; AG-3 - 78,4±3,22 tashkil etdi. Shu bilan birga, yosh oralig‘idagi farqlar; 6-9 yil; - 10-13 yosh va 14-18 yosh NGda va AG o‘rtasida NG-1 va NG- 2 solishtirganda unchalik sezilarli emas, KG-3 bilan solishtirganda esa - Ca ning kamroq pasayishi bilan namoyon bo‘ldi (Jadval№1).

Jadval №1.

Tadqiqotdagi guruhda OS mineral almashinuvi va fizik-kimyoviy xususiyatlari ko‘rsatkichlari.

Ko‘rsatkich	Klinik guruh (M ± σ)							
	O‘rtacha AG	AG-1	AG-2	AG-3	O‘rtacha NG	NG-1	NG-2	NG-3
NSS, ml/min	0,27±0,03*	0,24±0,04	0,22±0,08	0,33±0,02	0,40±0,07	0,36±0,1	0,40±0,04	0,43±0,09

Sa, mg/l	31,8±4,23*	35,9 ± 5,07*	31,1 ± 4,38*,#	28,5±3,05	72,8±6,32	64,8 ± 9,29	75,3 ± 10,92^	78,4±3,22
R, mg/l	89,3±9,02*	108,2 ± 12,01*	84,5 ± 10,06*,#	75,2±8,04	151,8±15,82	140,5 ± 16,82	152,1 ± 17,7^	162,8±16,28
Sa/R, qo'shimcha birlik	0,48±0,5*	0,33 ± 0,06*	0,37 ± 0,07*	0,58±0,04	0,51±0,09	0,46 ± 0,09	0,50 ± 0,11	0,68±0,86
Qovushqoqlik, nisbiy birlik	3,01±0,48*	2,28±0,268*	3,08±0,46*,#	3,68±0,46*,#	2,33±0,422	2,14±0,482	2,28±0,280	2,48±0,420
rN-muxit, qo'shimcha birlik	6,34±0,44*	6,88±0,513*	6,28±0,445*,#	5,86±0,324*,#	6,55±0,344	7,01±0,389	6,44±0,458^	6,22±0,228^
Bufer sig'imi, shar/b	2,9±0,24*	3,4±0,44*	2,9±0,66*,#	2,46±0,14*,#	4,0±0,30	4,6±0,30	4,2±0,48^	3,2±0,48^

Izoh: * – yosh oralig'i bo'yicha NG ko'rsatkichli ko'rsatkichga nisbatan p <0,05; NG-1 guruhi ko'rsatkichi bilan solishtirganda ^-p <0,05; # – AG-1 guruhi ko'rsatkichi bilan solishtirganda p <0,05; d.e. - birlikning hissalari; Ca - kalsiy; R - fosfor.

Shuni ta'kidlash kerakki, tug'ma miya falaji mavjud bolalar va o'smirlarda og'iz suyuqligi - R miqdori nazorat guruhiga nisbatan keskin kamaydi (89,3±9,02*; 151,8±15,82 mutanosib); shuningdek, asosiy guruhda sezilarli darajada patologik o'zgarishlar yosh guruhiga bog'liq xolda - R ning miqdori 12,8% ga ko'payib, nazorat guruhidan farqli o'laroq, ular yoshi ulg'aygan sari - R miqdori 35,5% ga keskin pasayishi kuzatildi; bu xolatni tug'ma miya falaji bolalar va o'smirlarda mahalliy darajada ko'plab fiziologik muhim funksiyalarda ishtirok etadigan oshqozonning biologik faol tarkibiy qismlarini yo'qotishni kuchaytiradigan cho'kish fenomeni [12, 16] bilan tasdiqlanadi: - R miqdorining yetishmasligi nafaqat og'iz suyuqligining remineralizatsiya faoliyati pasayishi, balki ion tarkibining muvozanati, shu jumladan bufer tizimi - digidro va gidrofosfat ionlari sintezdagi qiyinchilik bilan izoxlanadi. Jarayon klinik jixatidan - yutkin buzilishida, og'iz suyuqligining beixtiyor oqishida, karies kursatkichi usishida, mahalliy to'qimalarda yallig'lanish jarayonlari kuchayishida aks etadi [13, 21].

Tadqiqotdagi bolalar va o'smirlarning asosiy guruh va nazorat guruhi o'rtasidagi Ca/R nisbatidagi o'zgarishlarda sezilarli farqlar kuzatildi; NG-1 va NG-3 guruhlaridagi Ca/R nisbatlarining mos qiymatlari bilan solishtirganda sezilarli o'sish kuzatildi. AG-1 va NG-2da statistik jihatdan muhim o'zgarishlar aniqlanmadi (n=0,146), AG-3 da esa bu yosh guruhi uchun kutilganiga nisbatan deyarli 35% ga o'sish kuzatildi. Og'iz suyuqligining kislota-ishkor muxitini o'rganishda uning rN-muxit va bufer sig'imidagi salbiy o'zgarishlarda kuzatilib – rN-muxitning pasayishida aks etdi, ya'ni tug'ma miya falaji mavjud guruhda rN-muxit pasayishi mos keladigan yosh diapazonlarining referent qiymatlariga nisbatan NG-3 da 12% va

NG-2 da 14% ni tashkil etdi. Fikrimizcha, ushbu potogenetik mexanizm - bufer tizim nomutanosibligi; nafaqat rN-muxitni tartibga soluvchi ion komponentlarining kamayishi bilan bog'liq, balki nostimulli sekresiya so'lak ajralish tezligini pasayishi bilan ham bevosita bog'liq bo'ladi. Aynan, tekshirilayotgan tug'ma miya falaji mavjudlarning barcha yosh guruhlaridagi bog'liqlikda og'iz suyuqligining yopishqoqligi oshishiga to'g'ridan-to'g'ri bog'liqlikda aks etadi. Shuningdek, bizga ma'lumki, prooksidant tizim buzilgan taqdirda, og'iz suyuqligida erkin radikallar ko'payadi, bu holat uzoq muddatli stomatologik kasalliklari kupayishiga sitokinlarning yo'qolishi bilan bog'liq bo'lishi mumkin va mahalliy yallig'lanishga qarshi sitokinlar past molekular bog'lanishida asosiy guruh bemorlarda yallig'lanishni oldini oluvchi va yallig'lanishga qarshi sitokinlar modifikatsiyasi mahsulotlarining sezilarli darajada oshishi bilan tasdiqlanadi. Nazorat guruhiga nisbatan asosiy guruhda yallig'lanishga qarshi sitokinlar jarayonlarining sezilarli ustunligi va og'iz bo'shlig'i og'iz suyuqligida biomolekulalar zaifligidan dalolat beradi; shuningdek, AG-2da yallig'lanishga qarshi sitokinlar modifikatsiyasi mahsulotlarining tarkibi AG-1ga qaraganda 40% ga yuqori bo'lib, bu bolalarda kasallikning davomiyligi oshgani sayin oksidlanish modifikatsiyasining yomonlashishida aks etadi. Erkin radikal oksidlanish barcha guruhlarda intensiv kechadi, jumladan xemilyuminesansning referent qiymatlari bilan solishtirganda mos keladigan yosh guruhlariga bog'liq oshishi aniqlandi. Bundan tashqari, katta yoshli o'smirlarda xemilyuminesansning maksimal chaqnash ko'rsatkichlari, kichik yosh guruhlaridan farqli o'laroq, asosiy guruhda nazorat guruhdagi ko'rsatkichlarga nisbatan sezilarli darajada yuqori bo'lgan.

Jadval №2.

Past molekular bog'lanish holati, pro va antioksidant tizim fermentlarining muvozanati va turli yoshdagi bemorlarning OSdagi IL tarkibi.

Ko'rsatkich	Klinik guruh (M ± σ)							
	O'rtacha AG	AG-1	AG-2	AG-3	O'rtacha NG	NG-1	NG-2	NG-3
S-XL, sh.b.	0,315±0,042*,#	0,234±0,047*	0,322±0,044*,#	0,389±0,044*,#	0,204±0,048^	0,171±0,044	0,198±0,022^	0,244±0,040^
Maks VXL, sh.b.	0,218±0,034*,#	0,122±0,056	0,245±0,061*,#	0,288±0,022*,#	0,101±0,028	0,084±0,014	0,110±0,042	0,111±0,014

SH-guruh, opt. b.	0,032±0,006*	0,040±0,008*	0,036±0,002*	0,022±0,008*	0,030±0,002^	0,040±0,006	0,030±0,008^	0,024±0,003^
POM, opt. b.	0,232±0,022*,#	0,144±0,043*	0,228±0,042*,#	0,324±0,034*,#	0,123±0,045^	0,054±0,043	0,147±0,030^	0,168±0,060^
KAT, mmol·min ⁻¹ ·l ⁻¹ / (1mg/oqs.)	40,2±4,38*,#	44,2±4,02*	39,8±4,78*,#	36,5±4,78*,#	31,1±4,02	34,2±4,56	30,4±4,22	28,8±5,43
MPO, akt. b.	2,70±0,44*,#	3,27±0,71*	2,69±0,25*,#	2,14±0,22*,#	6,00±0,44^	4,58±0,47	6,46±0,49^	6,98±0,49^
SOD, b.·l ⁻¹ / (1 mg oqs.)	35,5±3,68*,#	31,8±4,2*	35,8±3,44*,#	38,8±2,4*,#	17,9±1,98	19,8±1,40	17,6±1,94	16,2±2,11
IL-1, ng/l	45,7±4,4*,#	41,4±4,8*	44,8±5,6*,#	45,8±3,8*,#	34,06±4,4^	29,4±4,5	34,6±4,8^	38,2±4,6^
IL-2, ng/l	86,1±10,6*,#	65,1±8,3*	94,7±10,9*,#	98,4±12,9*,#	54,9±6,8^	41,8±5,6	58,2±6,4^	64,8±7,5^
IL-8, ng/l	121,7±13,4*,#	104,4±12,4*	129,4±14,2*,#	131,2±14,8*,#	87,5±11,6^	81,8±10,4	88,4±11,4^	92,2±13,5^
IL-4, ng/l	18,5±2,8*,#	16,8±3,4*	18,8±2,6*,#	19,8±2,9*,#	10,6±2,4^	12,8±2,4	10,6±2,2^	8,4±2,1^
IL-10, ng/l	12,4±2,1*,#	9,8±1,8*	12,8±2,2*,#	14,6±2,4*,#	6,2±1,3	5,2±1,4	6,4±1,4	6,9±1,2

Izoh: * - mos keladigan yosh oralig'ining NG ko'rsatkichi bilan solishtirganda p<0,05; ^ - 1-guruh ko'rsatkichi bilan solishtirganda p<0,05; OG-1 indikatoriga nisbatan # - p < 0,05; shartli birliklar - optik birliklar; KAT - katalaza; MPO - mieloperoksidaza; SOD - superoksid dismutaza; IL - interleykin.

AG-1 va AG-2 yosh guruh o'rtasidagi nazorat guruhga solishtirganda, asosiy guruhda uzoq muddat zaiflashish, xemilyuminesans maydoni KG-1 va KG-2 ga qaraganda 48-50% ko'payishi kayd etildi. Prooksidant tizim-antioksidant tizim past molekular bog'lanishining ishlashini aks ettiruvchi integral indeksni tahlil qilganda, barcha guruhlardagi bemorlarda sezilarli darajada oshganligi aniqlandi. Biomolekulalarning oksidlovchi modifikatsiyasining qo'shimcha integral koeffitsienti indikatorining oshishi antioksidant tizimning kompensatsion mexanizmlarining adaptiv kuchlanishini ko'rsatadi va uning 0,5-0,8 birlikdan ortiqqa oshishi noqulay prognostik belgi sifatida qaralishi kerak, bu mahalliy darajadagi jarayonlar boshqaruvsiz fermentlarning oksidlanish dekompensatsiyasidan dalolat beradi. O'z navbatida, nazorat guruhda mieloperoksidaza faolligining pasayishi mikroblarga qarshi himoyaning birinchi qatori ishidagi dekompensatsiyani ko'rsatadi, bu ayniqsa ushbu ko'rsatkichlarni nazorat guruhdagi o'rtacha qiymatlar bilan solishtirganda yaqqol ko'rinadi. Shu bilan birga, mieloperoksidaza faolligi darajasi og'iz suyuqligida OG-1 va 2-da NG-1ga nisbatan pastroq edi va AG-3da bu farqlar yanada kattaroq bo'ldi, bu mahalliy gomeostazning yanada aniq dekompensatsiyasini aks ettiradi. Natijalar tizimli kasallikning uzoq davom etishi fonida mahalliy darajada surunkali infeksiya vaqtida neytrofil granulotsitlar, monositlar va makroflaglarning funksional salohiyatining pasayishi bilan izohlanishi mumkin [27].

Superoksid dismutaza faolligi barcha guruhlarda mos keladigan yosh guruhlariga mos qiymatlarga nisbatan oshishi kuzatildi; eng katta farqlar AG-2 va NG-2 guruhlarda qayd etilgan. Tug'ma miya falaji mavjud bemorlarda tizimli patologik jarayonning dekompensatsiyasi fonida qon-so'lak to'sig'ining o'tkazuvchanligining buzilishi, antioksidant fermenti birligining fiziologik sharoitda ishlashining o'ziga xos xususiyati uning

asosiy fermentlar o'rtasidagi o'zaro ta'siri bilan izoxlash mumkin. Mahalliy nomaxsus qarshilikning barcha bo'g'inlarining muvofiqlashtirilgan, jumladan yallig'lanishga qarshi sitokinlar va yallig'lanishni oldini oluvchi va immun komponentlar [23] og'iz bo'shlig'i gomeostazini saqlab turishga qodir. Aynan, antiradikal ximoya og'iz suyuqligi fermentlari faoliyatining integral ko'rsatkichi tug'ma miya falaji bilan og'rigan bolalarda mos qiymatlariga nisbatan sezilarli darajada kamaydi (n <0,05). NG bemorlarida antiradikal ximoya fermentlari faoliyatining integral ko'rsatkichlarida yoshga xos referent qiymatlariga nisbatan statistik jihatdan muhim farqlarning aniqlanmadi.

Tadqiqot guruhidagi asosiy guruh bemorlarda og'iz suyuqligida IL-1 ishlab chiqarish miqdori biroz ko'proq kuzatilib, fikrimizcha u nafaqat o'z sintezini, balki IL-6 va IL-8 kupayishiga va nekrozni yaratuvchi omillarni faoliyatini kuchaytirgan holda, og'iz suyuqligi shilliq qavatida sitokinlar kaskadini yetakchi vazifasini tasdiqladi [14, 24]. IL-4 konsentratsiyasi mahalliy omillarda kamayishi noqulay omil sababli kuzatilib, IL-1 sintezining uzoq muddatli o'sishi yallig'lanishning surunkali tavsifda kechishi uchun omil yaratdi. Yosh guruhlari buyicha xam solishtirganda IL-1 miqdorining o'sishi AGda, NGga nisbatan intensiv kechishini kuzatish mumkin. IL-8 miqdorida ham intensiv o'sish og'iz bo'shlig'i shilliq qavatida infiltratsiya asoratidagi granulatsitar to'qimalarning kuzatilishi bilan bog'liqligi tasdiqladi [25, 26]. Ayni vaktida yallig'lanish o'chog'ida IL-8 shakllanishi IL-1 nekroz chaqiruvchi omillar miqdori o'sishidan keyin boshlanishini va mahalliy autoimmun jarayon shakllanishiga sabab bo'lishi mumkinligi tasdiqlaydi. IL-10 va IL-4 konsentratsiyasi xam bir biriga bog'liq xolda asosiy guruh bemorlarda yosh guruhi o'sishi bilan ortib borishi kuzatiladi; bu xolat, immunitet shakllanishida IL-10 va IL-4 o'rtasida

qo'shimcha va sinergetik o'zaro bog'liqlikni ko'rsatmokda. sitokinlar - IL-1, IL-2, IL-4, IL-8 va IL-10 immuniteti shakllanishi uchun ulardagi tug'ma va adaptiv immunitet muvofiqligi sanaladi; ya'ni IL-1 ta'sirida T-yordamchi hujayralardagi antigen degradatsiyasi mahsulotlari bilan birga IL-2 xosil bo'lishi kuzatsak, bir vaktida T-limfotsitlar hujayralarda nekrotik jaryonning o'sishini faollashtirishda ahamiyatli o'rin egallaydi. Demak asosiy guruh bemorlar orasida, ayniqsa katta yosh guruhlarida og'iz suyuqligida yallig'lanishga qarshi sitokinlar va yallig'lanishni oldini oluvchi miqdorining o'sishi ahamiyatli farqi kuzatiladi.

Xulosa: Shunday qilib, tug'ma miya falaji mavjud bemorlar nostimulli sekresiya so'lak ko'rsatkichlarining pasayishi "gipersalivatsiya"ning patologiyaga olib keladi, jarayon organ va to'qimalardagi anatomik va faoliyat buzilishlar bilan o'zaro bog'liqlikning alomatidir – ya'ni, yutqinning buzilishi, og'iz aylana mushaklarining gipofunksiyasi, tish kattik to'qimasidagi patologiyalar, tanglaydagi shakllarni o'zgarishi, vegetativ nerv tizimi disfunktsiyalari va boshqalarni sanab o'tishimiz o'rindir. Tug'ma miya falaji mavjud bolalar va o'smirlar og'iz suyuqligida R miqdori NG ga nisbatan ikki martagacha keskin kamayishi kuzatiladi; AG va NG o'rtasidagi Ca/R miqdorlaridagi o'zgarish farqlar; - NG-1 va NG-3 guruhlarida

orasida solishtirilganda keskin kuzatiladi, biroq, AG-1 va AG-2 orasida statistik ahamiyatli farqlar kuzatilmadi (n=0,146); qolgan barcha AG guruhdagilarning OS dagi erkin radikallar, reaktiv molekularlarning hosil bo'lish intensivligi; prooksidant tizim yallig'lanishga qarshi sitokinlarning past molekular bog'lanishini aks etishi sezilarli o'sishi, ayniksa yosh guruhlari o'sib borishi bilan superoksid dismutaza yallig'lanishni oldini oluvchi va yallig'lanishga qarshi sitokinlar yorokin aks etishi qayd etildi. Tug'ma miya falaji mavjud bolalar va o'smirlarda og'iz bo'shlig'i to'qimalari va og'iz suyuqligida gomeostazini tartibga soluvchi tizimda ahamiyatli buzilishlar kuzatiladi va bu yuz-jag tizimi soxasidagi patologik jaryonlar bilan uzviy bog'liqliklar bilan kechadi. Shuningdek og'iz bo'shlig'ida yallig'lanish jarayoni bilan kechayotgan nazorat guruhdagi bolalar va o'smirlar orasida xam antioksidant tizimning fermentativ va past molekular birliklarida, minerallar almashinuvida sezilarli salbiy xolatlar kuzatilib, og'iz suyuqligidagi immun tizim ko'rsatkichlarida – genetik ahamiyatdagi disfunktsiyasi bilan bir vaqtda, ayniqsa tug'ma miya falaji mavjud katta yosh guruhlarida stomatologik kasalliklari o'rtasidagi ikki tomonlama to'g'ridan-to'g'ri intensiv og'irlashuv klinik tavsif yetakchilik qilishini tasdiqlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Burbelo P.D., Bayat A., Lebovitz E.E., Iadarola M.J. (2012), New technologies for studying the complexity of oral diseases, *Oral Dis.*, 18, 121–126.
2. Damle S.G., Vidya I., Yadav R., Bhattal H., Loomba A. (2012) Quantitative determination of inorganic constituents in saliva and their relationship with dental caries experience in children, *Dentistry*, 2, 131.
3. Diéguez-Pérez M., de Nova-García M-J., Mourelle-Martínez M.R., Bartolomé-Villar B. (2016), Oral health in children with physical (Cerebral Palsy) and intellectual (Down Syndrome) disabilities: Systematic review, *Journal of Clinical and Experimental Dentistry*, 8 (3), 337–343
4. Filipp M. E., Travis B. J., Henry S. S., Idzikowski E. C., Magnuson S. A., Megan Y. F., Hellenbrand D. J., Hanna A. S., Hellenbrand D. J. (2019), Differences in neuroplasticity after spinal cord injury in varying animal models and humans, *Neural Regeneration Research*, 14(1), 7-19, January. DOI: 10.4103/1673-5374.243694
5. Gaffarov S.A., Khamroev F.Sh., Madaminova N.S., Shamsieva M.O. (2023), Anthropometric and clinical-dental condition of the maxillary system and oral organs in patients with cerebral palsy, *Znanstvena misel journal*, Slovenia, ISSN 3124-1123, 75, 32-37.
6. Miranda-Rius J., Brunet-Llobet L., Lahor-Soler E., Farré M. (2015), Salivary secretory disorders, inducing drugs, and clinical management, *Int. J. Med. Sci*, 12 (10), 811–824.
7. Rizaev Elyor Alimjanovich, & Buzrukzoda Javokhirkhon Davron. (2023). HEALING WITH THE USE OF TITANIUM THREADS OF CONTROLLED BONE RESORPTION. *American Journal of Interdisciplinary Research and Development*, 16, 9–14. Retrieved from <http://ajird.journalspark.org/index.php/ajird/article/view/649>
8. Rizaev, E. A., & Buzrukzoda, J. D. (2022). OPTIMIZATION OF GUIDED BONE REGENERATION IN CONDITIONS OF JAW BONE ATROPHY. *Applied Information Aspects of Medicine (Prikladnye informacionnye aspekty mediciny)*, 25(4), 4-8.
9. Бузрукзода Ж. Д. и др. УСТРАНЕНИЕ ПЕРФОРАЦИИ ДНА ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОГО СИНУСА С ПРИМЕНЕНИЕМ ОСТЕОПЛАСТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА //Интернаука. – 2021. – №. 7-1. – С. 25-27.
10. Волобуев В.В. (2017), Оптимизация стоматологической помощи детям с психоневрологическими расстройствами, *Дис. к.м.н.*, 24, 122.
11. Гаффоров С.А., Митронин А.В., Беленова И.А., Яриева О.А. (2019), Значение медико-социальных факторов в этиологии кариозных и некариозных заболеваний среди детей и подростков, *Журнал «Кафедра», «Cathedra»*, 69, 62-66. <https://zenodo.org/badge/DOI/10.5281/zenodo.7045681.svg>
12. Гуленко О.В. (2019), Стратегия комплексной стоматологической помощи детям с психоневрологическими заболеваниями, *Дис.д.м.н.*, Краснодар.
13. Мамедова Ф.М., Гаффоров С.А. Влияние физических, химических, микробиологических факторов и естественной хлопковой пыли на слизистую оболочку ротовой полости у рабочих красилноотбеливающего цеха. «Стоматология» Среднеазиатский научно-практический журнал. N4/99/6. Ташкент-99. 6-8.
14. Нагорная Н.В., Четверик Н.А., Дубовая А.В., Федорова А.А., Муравская И.Ю. (2009), Оксидативный стресс у детей, проживающих в экологически неблагоприятных условиях. Возможности нейровитана в его коррекции, *Современная педиатрия*, 1(23), 124–129.

15. Нурова Ш.Н., Бердиева А.А., Беленова И.А. Влияние корреляционных зависимостей между нарушением механизма ротового дыхания и частотой возникновения зубочелюстных аномалий у детей. Сборник трудов 12 междунар. Науч-практ-й конф. «Стоматология славянских государств» Белгород-2019. 103-105.
16. Озорнин А.С., Озорнина Н.В., Говорин Н.В. (2017). Изменение процессов липопероксидации и содержания жирных кислот в эритроцитарных мембранах у больных параноидной шизофренией, Российский психиатрический журнал. 2, 47–53.
17. Пулатова Р.С., Гаффоров С.А. Метод оптимизации диагностики и лечения патологии ротовой полости у ВИЧ инфицированных пациентов. Метод. Реком. Утвержд. МинЗдрав Уз. 12.12.2023. Протокол №23-м/157. Бухара 2023.
18. Ризаев, Ж., Кубаев, А. и Бузрукзода, Ж. 2022. СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С ПРИОБРЕТЕННЫМИ ДЕФЕКТАМИ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ). Журнал стоматологии и краниофациальных исследований. 2, 3 (фев. 2022), 77–83. DOI:<https://doi.org/10.26739.2181-0966-2021-3-15>.
19. Хагурова С.Б. (2018) Особенности минерального обмена, антибактериальной и антиоксидантной защиты в ротовой полости при кариесе зубов у детей с психоневрологическими расстройствами: автореф. Дис.к.м.н., Краснодар, 24.
20. Хен Д.Н., Гаффоров С.А. Зависимост материалов, используемых при зубном протезировании и состава ротовой жидкости. Science, research, development 26/8. Berlin. 15.03.2020. Monografia po konferencyjna. 339-341.
21. Хен Д.Н., Гаффоров С.А. Физико-химические свойства ротовой жидкости у больных вторичной адентией. Метод. Рекоменд. утверждена Минздраву от 29.06.20. Ташкент-2020.
22. Хен Д.Н., Шоюнусова Н.М., Гаффорова С.С. Изменения в составе ротовой жидкости в зависимости от объема несъемных зубных протезов и длительности их ношения. Вестник КазНМУ. №1.2018. Алматы-2018. 554-556.
23. Хен Д.Н., Шоюнусова Н.М., Гаффорова С.С. Изменения в составе ротовой жидкости в зависимости от объема несъемных зубных протезов и длительности их ношения. «Вестник» науч-практичес. журнал. №1. Казахстан-2018 г. 554-555.
24. Шукурова У.А., Гаффорова С.С., Бадридинов Б.Б. Выборы пломбировочного материала и влияние их биохимическую и иммунной-микробиологического состояние ткани и состава жидкости ротовой полости. «Тиббиётда янги кун» науч-практ журн» №3. Бухара-2019. 77-81.

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5, НОМЕР 3

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 5, ISSUE 3

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000